

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОМУ СТИЛЮ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Эргешова Дилорам Кадирхановна

ТГТрУ, докторант

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема обучения научному стилю студентов нефилологических специальностей. Данная проблема является малоизученной и требует дальнейшего исследования. Выделяются и описываются характерные особенности научных текстов, а так же приводятся их примеры.

Ключевые слова: научный стиль, учебно-научный текст, обучение.

Современное быстрое развитие научной литературы, необходимость скорейшего ее перевода на различные языки и другие причины побуждают лингвистов активнее заниматься проблемами научной речи. Важность изучения научного стиля речи в высших учебных заведениях диктуется основными задачами высшего образования - подготовить личность, способную самостоятельно мыслить, рассуждать и свободно пользоваться иностранным языком в различных сферах общественной и профессиональной деятельности.

Как известно, в основе освоения научного стиля речи лежит текст, который является необходимым материалом на занятиях по иностранному языку, поскольку это носитель информации и средство её накопления. В общем смысле текст можно воспринимать как «продукт речемыслительной деятельности людей, возникающей в процессе познания окружающей действительности и в процессе непосредственной и опосредованной коммуникации». Некоторые лингвисты считают, что текст - это не просто продукт речевой деятельности, но и сам процесс создания продукта. Он не существует вне нашего сознания, вне процессов порождения и восприятия.

Следовательно, текст по своей природе процессуален и динамичен. Это и результат нашей речевой деятельности, и в то же время сама деятельность.

По мнению Митрофановой О.Д., «наименее пригодны для решения проблемы учета специальности учащихся научно-популярные тексты: обилие экспрессивных и эмоционально-оценочных языковых средств, употребление слов в образных, переносных значениях затрудняет восприятие и понимание текста, осложняет работу над ним, делает ее менее целенаправленной. Об отсутствии у самих учащихся-нефилологов интереса к научно-популярным текстам свидетельствуют практические наблюдения и результаты анкетирования, проведенные Т.Н.Протасовой, И.Парнагаевой и др.» Что касается узкоспециальных текстов (статьи из периодических изданий, аннотации, патентные описания или описания изобретений, рефераты, монографии), то они содержат серьезную и нужную будущему специалисту информацию, однако учащихся, особенно на начальном этапе, больше затрудняет научное, нежели языковое содержание таких текстов, ибо они еще не владеют кругом понятий, соответствующих их будущим специальностям. Выход, видимо, в выборе, прежде всего общенаучных и так называемых профильных текстов, а также в дидактическом приспособлении фрагментов оригинальных научных текстов по узкой специальности к выполнению учебно-языковых и познавательных задач. В практике современного вуза учебный текст играет одну из главных ролей в преподавании английского языка как иностранного. Изучение английского языка как иностранного невозможно представить без использования текста, потому что он обеспечивает рассмотрение языка и речи в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Учебный текст выступает одним из эффективных средств усвоения нового языкового материала и овладения всеми видами речевой деятельности. Важными требованиями, которым должен отвечать учебный текст, являются следующие: доступность для чтения, профессиональная направленность, соответствие языковым и фоновым знаниям обучающихся; информативность и соответствие интересам слушателей. Учебно-научные тексты - это тексты,

функционирующие в учебной коммуникации: тексты учебников, учебных пособий, тексты лекций и т.д. В отличие от научно-учебного текста, учебный текст на иностранном языке предназначен не для хранения и передачи научных знаний, а для получения и передачи информации в типичных естественных условиях коммуникации и обучения общению на иностранном языке.

Учебно-научная литература отличается своей дидактической направленностью, что отражается в способе представления и расположения материала, его изложения и даже оформления. Цель такой литературы — обучение, поэтому строится она по законам учебного процесса (от простого к сложному, от известного к новому), отличается дедуктивным характером преподнесения материала, обилием примеров, иллюстраций.

Примерами научно-учебных тестов могут быть следующие:

1.Текст описание «It is magnetically-suspended vehicles that seem to be more advantageous. These vehicles are suspended above the track by electromagnetic attraction or repulsion and propelled by electric motors of special design. There being no metal friction, very little power would be required for propulsion. Being silent in operation, the magnetically-suspended vehicles would be suitable for suburban and city areas. Besides, they are pollution-free and thus have not undesirable effects on the environment»

2.Текст рассуждение «Thousands of miles of railroad tracks in the world never see daylight for they are built in the black depth of the earth. It often takes great technical skill and ability to avoid tunnels because of their enormous cost of construction. But there are places where a tunnel is the only way through an obstacle. The Alps may serve as an example. For hundreds of years the peaks of these mountains had been an obstacle to communication between European countries. In the middle of the 19th century, constantly expanding railways made the French and Italian Governments seek for a direct connection. The experts spoke in favour of tunnelling. A tunnel eight miles through the Alps? Some people had doubts, but some dared to do it.»

Список литературы:

1. Митрофанова О. Д., Научный стиль речи: проблемы обучения.—2-е изд.— М.: Рус. яз., 1985. (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного) стр.21

2. И. А. Курбасова, Е. И. Силантьева, И. Н. Слободская, Английский язык для технических вузов (транспорт, строительство, связь), Москва «Высшая школа» 1988, стр 324.